

بیراوشه تهمیم چهارواکجه بیگ	تغبال بیکورال سوت باشم	بیراوشه تهمیم چهارواکجه بیگ	تغبال بیکورال سوت باشم
دیبا اتم قالیور سوت بهمیج	تیما بریندیوق خهرن ناخالید	دیبا اتم قالیور سوت بهمیج	تیما بریندیوق خهرن ناخالید
بالور بیوا اثر بیگ کده ایدان	میدولوش تهمیم چهارواکجه بیگ	بالور بیوا اثر بیگ کده ایدان	میدولوش تهمیم چهارواکجه بیگ
مانجیلو بیگیت بیک تلویج	ایم قالیور سوت بهمیج	مانجیلو بیگیت بیک تلویج	ایم قالیور سوت بهمیج
ننگلدر مینجیلو بیگیت بیگ	بالور بیوا اثر بیگ کده ایدان	ننگلدر مینجیلو بیگیت بیگ	بالور بیوا اثر بیگ کده ایدان
نرنا و اوج بیگیت بیگ کده ایدان	مانجیلو بیگیت بیک تلویج	نرنا و اوج بیگیت بیگ کده ایدان	مانجیلو بیگیت بیک تلویج
نیکدیق نتر بیگیت بیگ کده ایدان	ننگلدر مینجیلو بیگیت بیگ	نیکدیق نتر بیگیت بیگ کده ایدان	ننگلدر مینجیلو بیگیت بیگ
نرنا و اوج بیگیت بیگ کده ایدان			
ایمکن بدده اتم قالیور سوت بهمیج			
دنگلدر مینجیلو بیگیت بیگ			
نارو شامنه اوج بیگیت بیگ			
ننگلدر مینجیلو بیگیت بیگ			
ایم بالی و اوج بیگیت بیگ			
سها بریندیوق اوج بیگیت بیگ			
دغان اوج بیگیت بیگ			
کلمه بیرو دنگلدر مینجیلو بیگیت بیگ			

Pangsuma

Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastra Asia Tenggara

JULAI - OKTOBER 2001 - BIL. 13/JILID 7

PENGARAH
Dato Paduka Haji Alidin Haji Othman

TIMBALAN PENGARAH
Haji Abdul Hakim Haji Mohd. Yassin

KETUA BAHAGIAN PENERBITAN
Haji Md. Ali Haji Abd. Razak

**KBTUA BAHAGIAN SENI LUKIS
DAN REKA BENTUK**
Pg. Haji Muhammad Pg. Duraman

**SIDANG REDAKSI
BRUNEI DARUSSALAM**
Aminah Haji Momin
Haji Jawawi Haji Ahmad
Dayang Hajah Sariani Haji Ishak

INDONESIA
Taufik Ismail

MALAYSIA
Mohamad Yussop Ishak

PENYELARAS PENERBITAN
Maysalamah Haji Hitam
Asmah Haji Abdullah
Laila Sari Haji Bakar

PENYELARAS REKA BENTUK
Abdull Rahman Ahmad

KANDUNGAN

GENRE MELAYU: WADAH UNTUK PENGISAHAN DAN PERASAAN

Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh 3

MENCARI MAKNA *JANJI GINTAMINI*

Dr. Ampuan Haji Brahim Ampuan Haji Tengah 20

OLENKA, CHAIRIL ANWAR DAN SARTRE: KAJIAN DIALOGIS

Tirto Suwondo 33

PENDIDIKAN MORAL DAN ESTETIKA DALAM *SYAIR NASIHAT*

Aminah Haji Momin 49

PERKEMBANGAN KRITIKAN SASTERA MELAYU MUTAKHIR

Prof. Madya Dr. Sahlan Mohd. Saman 62

SASTERA MODEN BRUNEI DARUSSALAM MENJELANG ALAF BARU

Kamis Haji Tuah 68

SEPUTER EROTISME DALAM SASTRA SULUK

Imam Budi Utomo 83

SUPER HILANG: KESERiusAN HAMID BERKOMUNIKASI

Sutan Iwan Soekri Munaf 100

TERBENAMNYA MATAHARI: MANIFESTASI DEKOLONISASI MUSLIM BURMAT TERHADAP PENJAJAH INGGERIS DALAM MEMBINA JATI DIRI JELAMA BRUNEI

Hajah Sariani Haji Ishak 111

"TUHAN, KITA BEGITU DEKAT" KARYA ABDUL HADI W.M. DALAM KAJIAN SEMIOTIKA RIFFATERRE

Puji Santosa 126

WANITA MODEN MELAYU DALAM KARYA KHADIJAH HASHIM

Prof. Dr. Chung Young-rhim 138

PENYUMBANG 150

OLENKA, CHAIRIL ANWAR, DAN SARTRE: KAJIAN DIALOGIS

Tirto Suwondo ¹

Pengantar

SEBAGAIMANA diakui oleh banyak ahli bahwa suatu gagasan--dalam hal ini gagasan di dalam karya sastra--pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan realitas dirinya sendiri, tetapi juga berkaitan dengan gagasan dari suara zaman, suara yang lebih besar (Bakhtin, 1973:73). Dikatakan demikian karena realitas sesungguhnya juga tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang dikenal saja, tetapi berkaitan pula dengan realitas yang lebih besar dari dunia masa lampau, masa kini, dan masa depan. Di samping itu, gagasan juga tidak pernah tercipta dari sesuatu yang tidak ada, tetapi selalu tercipta dari sesuatu yang telah ada.

Hal demikian ini sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada tuturan tanpa hubungan dengan tuturan lain (Bakhtin dalam Todorov, 1984:60). Oleh karena itu, sebagai sebuah karya verbal, sebagai wujud formal sebuah tuturan, karya sastra juga berhubungan (secara dialogis) dengan karya sastra lain.² Atau, jika diungkapkan dengan istilah yang lebih modern, karya sastra selalu berada dalam hubungan intertekstual.³ Itulah sebabnya, Teeuw (1980: 11) mengatakan bahwa tidak ada karya sastra yang lahir dalam situasi kosong budaya. Sebab, seperti dikatakan pula oleh Kristeva (Culler, 1981:105), setiap teks (karya sastra) pada dasarnya merupakan pengungkapan dan transformasi teks-teks (karya sastra) lain (bdk. Riffaterre, 1978:23).

¹ Peneliti pada Balai Bahasa Yogyakarta, Indonesia.

² Hubungan dialogis (*dialogical*) adalah "hubungan yang tidak saling meniadakan", atau menurut Bakhtin (1973:27), hubungan dialogis merupakan tipe khusus dari hubungan semantik yang bagian-bagiannya dibentuk oleh keseluruhan tuturan yang di balik tuturan itu berdiri subjek-subjek aktual atau potensial, para pencipta tuturan yang bersangkutan.

³ Pada mulanya istilah *intertekstual* dibedakan dengan istilah *dialogik*. Dialogik tidak mengharuskan atau tidak membawa orang ke luar teks karena ia hanya dianggap sebagai fenomena teks (intratekstual). Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kedua istilah tersebut tidak lagi dibedakan karena, seperti halnya intertekstual, dalam proses pemaknaan suatu teks (tertentu), dialogik juga "memaksa" orang untuk mengetahui teks lain yang unsurnya dikutip (dihimpun) di dalam teks (tertentu) itu (periksa Junus, 1996:120--121).

Demikian juga kiranya apabila kita membaca *Olenka*, salah satu novel “puncak” dalam khazanah sastra Indonesia.⁴ Banyak indikasi menunjukkan, *Olenka* berhubungan (berdialog) dengan teks-teks lain. Hal demikian terlihat jelas, misalnya, di dalam *Olenka* banyak dijumpai kata, ungkapan, atau wacana yang berupa ringkasan atau kutipan dari teks karya orang (pengarang) lain. Ringkasan atau kutipan tersebut diambil dari novel, cerpen, puisi (sajak), drama, film, syair lagu, buku teks, surat kabar, majalah, Kitab Suci, dan sebagainya. Semua teks itu dapat diketahui melalui catatan yang disertakan pada bagian akhir novel (bagian VII, hlm. 225--232).

Beberapa novel yang “dikutip” atau didialogisasikan ke dalam *Olenka* di antaranya *Antic Hay* (1923) karya Aldous Huxley, *A Passage to India* (1924) karya E.M. Forster, *Jane Eyre* (1847) karya Charlotte Bronte, *The Rainbow* (1915) dan *Women in Love* (1919) karya D.H. Lawrence, *L'Immoraliste* (1902) karya Andre Gide, *The Sun Also Rises* (1926) dan *The Old Man and the Sea* (1952) karya Hemingway, *The Leather Stocking Tales* karya J. F. Cooper, *Vanity Fair* karya W. M. Thackeray, *Dr. Faustus* karya Christopher Marlowe, *Raintree Country* (1948) karya Lockridge, *La Nausee* (1938) karya Jean-Paul Sartre, dan *Anak Perawan di Sarang Penyamun* (1940) karya Sutan Takdir Alisjahbana.

Sementara itu, beberapa cerpen yang juga dikutip di dalam *Olenka* adalah “Manu” karya Roop Katthak, antologi cerpen *O'Henry Award*, “Young Goodman Brown” karya Nathaniel Hawthorne, “Tuhan Melihat Kebenaran, Akan Tetapi Menunggu” karya Leo Tolstoy, dan “The Darling” karya Anton Chekov; sedangkan beberapa sajak (puisi) yang dikutip di antaranya “The Flea” karya John Donne, “The Waste Land” karya T.S. Eliot, “Andrea del Sarto” karya Robert Browning, “Derai-Derai Cemara”, “Kesabaran”, “Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Terkandas”, “Catetan Th. 1946”, “Doa”, dan “Senja di Pelabuhan Kecil” karya Chairil Anwar. Selain itu, ada juga beberapa karya drama, di antaranya *Julius Caesar* karya Shakespeare dan *The Barrets of Wimpole Street*; karya film, di antaranya *Breaking Away* karya Peter Yates, *The Other Side of the Mountain*, *Goodbye Colombus*, dan *Ash Wednesday* karya Perce; dan beberapa teks lain yang berisi berita tentang tokoh-tokoh terkenal yang diambil dari koran dan majalah seperti *The Family Circle*, *The Saratoga Review*, *The New Yorker*, *The Atlantic Review*, dan sebagainya.

Adanya banyak teks (*genre*) yang masuk ke dalam *Olenka* membuktikan bahwa novel tersebut menjadi medan laga berbagai-bagai teks. Novel semacam inilah yang oleh Bakhtin (1973) dikatakan mendialogisasikan atau menghimpun “heteroglosia” (berbagai-bagai bahasa, teks, atau *genre*). Oleh karena itu, apabila ingin diperoleh pemahaman yang lengkap

⁴ *Olenka* adalah novel karya Budi Darma. *Olenka* ditulis di Bloomington akhir tahun 1979 ketika Budi Darma sedang dalam proses menyelesaikan disertasi *Character and Moral Judgment in Jane Austin's Novel* di Indiana University. Ketika diikutsertakan dalam sayembara penulisan naskah roman (novel) Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tahun 1980, oleh dewan juri naskah novel tersebut ditetapkan sebagai pemenang utama. Tiga tahun kemudian (1983), setelah diterbitkan oleh Balai Pustaka, novel yang ditulis dalam waktu kurang dari tiga minggu tersebut (Darma, 1983:217) oleh DKJ dinyatakan pula sebagai pemenang *Hadiah Sastra 1983*. Setahun kemudian (1984), novel setebal 232 halaman itu juga mengantarkan pengarangnya (Budi Darma) menerima penghargaan *SEA Write Award* dari Kerajaan Thailand. Lebih dari itu, *Olenka* juga pernah memperoleh hadiah *Sirikit*.

bagaimana *Olenka* mendialogisasikan teks-teks lain tersebut, idealnya semua teks itu harus dibaca. Akan tetapi, hal demikian tidak mungkin dilakukan karena artikel ini hanya merupakan sebuah kajian ringkas. Oleh karena itu, di dalam artikel ini, berbagai-bagai teks yang terdapat di dalam *Olenka* itu diseleksi. Dari proses seleksi itu akhirnya ditentukan hanya teks yang berasal dari Chairil Anwar dan Sartre yang dikaji. Pertimbangannya ialah karena di dalam *Olenka* teks-teks yang berasal dari dua orang tokoh tersebut memiliki signifikansi yang tinggi (dominan). Berikut inilah kajian selengkapnya mengenai hubungan atau dialog antara *Olenka* dengan Chairil Anwar dan Sartre.

***Olenka* dan Chairil Anwar**

Di dalam novel *Olenka* ditemukan beberapa teks sajak, baik sajak asing maupun Indonesia. Namun, di antara sajak-sajak tersebut, sajak karya Chairil Anwar tampak paling dominan. Sajak-sajak Chairil Anwar itu ialah “Derai-Derai Cemara” (1949), “Kesabaran” (April 1943), “Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Terkandas” (1949), “Senja di Pelabuhan Kecil” (1947), “Catetan Th. 1946” (1947), dan “Doa” (1943). Akan tetapi, di antara enam sajak tersebut, tidak ada satu pun sajak yang dikutip secara lengkap. Setiap sajak hanya dikutip satu, dua, dan paling banyak tiga baris.

Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa ternyata tidak seluruh sajak (6 judul) Chairil Anwar benar-benar didialogisasikan ke dalam *Olenka*. Dikatakan demikian karena ada beberapa kata atau ungkapan sajak yang dikutip, tetapi kutipan itu tidak memiliki relevansi dengan gambaran peristiwa atau suasana di dalam novel. Sebagai contoh, di halaman 94 dijumpai ungkapan yang berbunyi “Ada sebuah kerikil tajam yang terempas dan terkandas di tepinya.” Dari catatan akhir (bagian VII, nomor 15, hlm. 228) dapat diketahui bahwa ungkapan tersebut hanya dikutip dari nama salah satu judul kumpulan sajak, yaitu *Kerikil Tajam dan Yang Terempas dan Terkandas*,⁵ bukan dari salah satu sajak yang dikumpulkan dalam antologi tersebut. Hal demikian berarti bahwa ungkapan yang dijumpai di dalam novel *Olenka* tidak berhubungan dengan sajak-sajak yang dimuat di dalam buku kumpulan sajak tersebut.

Andaikata benar ungkapan tersebut dikutip dari sajak yang berjudul “Yang Terampas dan Yang Putus” yang dimuat di dalam buku kumpulan (antologi) tersebut, hal itu pun sama sekali tidak menunjukkan adanya suatu hubungan. Dinyatakan demikian karena sajak “Yang Terampas dan Yang Putus” adalah sajak yang melukiskan perasaan mencekam si aku lirik ketika menghadapi kematian yang seolah sudah begitu dekat (Waluyo, 1987:217). Perhatikan kutipan lengkap sajak berikut.

YANG TERAMPAS DAN YANG LUPUT

Kelam dan angin lalu mempesiang diriku,
Menggigir juga ruang di mana dia yang kuingin,

⁵ Judul kumpulan sajak itu bukan *Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Terkandas*, melainkan *Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus* (lihat Jassin, 1996:5; Eneste (ed.), 1986:ix; Hakim, 1996:4). Kumpulan tersebut terdiri atas dua bagian, yakni “Kerikil Tajam” (29 sajak) dan “Yang Terampas dan Yang Putus” (9 sajak).

Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu.

Di Karet, di Karet (daerahku y.a.d) sampai juga deru angin

Aku berbenah dalam kamar, dalam diriku jika kau datang,
Dan aku bisa lagi melepaskan kisah baru padamu,
Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang

Tubuhku diam dan sendiri, cerita dan peristiwa berlalu beku.

1949

Sementara itu, ungkapan “Ada sebuah kerikil tajam yang terempas dan terkandas di tepinya” yang terdapat di dalam *Olenka* sama sekali tidak memberikan gambaran yang berhubungan dengan masalah perasaan seorang manusia ketika menghadapi kematian seperti yang tampak di dalam sajak di atas. Bahkan, kata “kerikil tajam” di dalam ungkapan itu hanya menunjuk ke suatu benda tertentu, yaitu kerikil yang tajam, dan kata itu tidak mengandung makna kias apa pun sehingga fungsinya tidak lebih hanya sebagai suatu alat yang dipergunakan oleh seseorang (untuk menghalau seekor kelinci).

Hal tersebut tampak jelas dalam kisah singkat berikut. Suatu ketika, dari perpustakaan Fanton Drummond (tokoh utama) pulang lewat jalan setapak. Sebelum sampai ke rumah (apartemen), Fanton beristirahat dan duduk di sebuah batu karang dekat jembatan (subbagian 1.22, hlm. 92). Pada saat duduk di pinggir sungai kecil itulah Fanton melihat beberapa ekor binatang, termasuk di antaranya kelinci, yang keluar masuk dari gerumbul tanaman liar. Bersamaan dengan itu, Fanton juga melihat sebuah kerikil tajam yang kebetulan terempas ke tepi sungai. Kerikil tajam itu kemudian dipungut dan digunakan untuk menghalau seekor kelinci. Barulah ketika kelinci lari terbirit-birit, Fanton membayangkan bahwa kelinci itu tidak lain adalah Wayne, laki-laki yang selama ini dibencinya.

Dalam kisah singkat tersebut tampak jelas bahwa tidak ada kesan lain atas kata “kerikil tajam” kecuali hanya sebagai sebuah kata yang menunjuk pada benda mati yang secara kebetulan dilemparkan oleh Fanton ke arah seekor kelinci. Dengan demikian, ungkapan “Ada sebuah kerikil tajam yang terempas dan terkandas di tepinya” yang terdapat di dalam *Olenka* tidak merujuk ke sajak “Yang Terempas dan Yang Luput” karya Chairil Anwar. Dengan kata lain, sajak Chairil Anwar yang berbicara tentang kesiapan seorang manusia ketika menghadapi kematian itu sama sekali tidak masuk ke dalam kesadaran Fanton, tetapi hanya merupakan suatu lintasan pikiran pengarang yang kemudian dituangkan ke dalam novel.

Hal serupa tampak pula pada ungkapan yang berbunyi “Hanya karena tenggorokan kering dan sedikit mau basah...” (hlm. 213) yang dikutip dari sajak “Catetan Th. 1946”. Ungkapan tersebut seolah juga hanya merupakan lintasan pikiran pengarang yang dituangkan begitu saja ke dalam novel. Dikatakan demikian karena, dilihat dari konteksnya, sajak Chairil Anwar itu tidak masuk ke dalam kesadaran tokoh (Fanton Drummond) sehingga makna keseluruhan sajak pun tidak terdialogisasikan ke dalam novel. Hal demikian dapat diamati dalam kutipan lengkap sajak berikut.

CATETAN TH. 1946

Ada tanganku, sekali akan jemu terkulai,
Mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut,
Dan suara yang kucintai 'kan berhenti membelai.
Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut.

Kita - anjing diburu - hanya melihat sebagian dari sandiwara
sekarang

Tidak tahu Romeo & Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang
Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu
Keduanya harus dicatet, keduanya dapat tempat.

Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu
Jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan berdebu,
Kita memburu arti atau diserahkan pada anak lahir sempat,
Karena itu jangan mengerdip, tatap dan penamu asah,
Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering sedikit mau
basah!!

1947

Dilihat dari judulnya (yang menunjuk pada tahun 1946), sajak tersebut jelas berkaitan erat dengan situasi Indonesia pada saat itu. Ketika itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia (Pradopo, 1993:196). Bertolak dari keadaan itulah penyair mengemukakan harapan-harapannya agar dapat mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja keras agar kita dapat memperbaiki hidup setelah sekian lama tercekam ketakutan. Jadi, intinya, sajak tersebut berisi harapan dan optimisme masa depan agar kita (aku lirik, penyair, dan kita semua) dapat menjadi manusia yang berarti (Aminuddin, 1987:203).

Apabila dihubungkan dengan isi sajak di atas, terasa bahwa di dalam *Olenka* ungkapan “hanya karena tenggorokan kering dan sedikit mau basah ...” tidak memiliki relevansi apa pun, apalagi jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi di Indonesia pada tahun 1946. Dinyatakan demikian karena ungkapan tersebut hanya digunakan untuk menggambarkan keadaan tokoh (Fanton) yang ketika itu sedang berjalan-jalan ke *Museum of Natural Arts and Sciences*. Setelah Fanton “berpisah” dengan Olenka di rumah sakit, dari rumah sakit itu Fanton berjalan-jalan ke museum, dan di museum itulah ia merasa lelah dan “tenggorokannya terasa kering”. Karena tenggorokan kering dan sedikit mau basah, Fanton kemudian membeli kopi (hlm. 213). Dalam konteks ini diketahui bahwa sajak Chairil Anwar yang berisi harapan dan optimisme masa depan itu tidak terlintas di dalam kesadaran Fanton. Dengan kata lain, sajak Chairil Anwar yang masuk ke dalam kesadaran pengarang tidak terdialogisasikan ke dalam kesadaran tokoh.

Hal di atas berbeda dengan sajak-sajak yang lainnya. Sajak “Derai-Derai Cemara”, misalnya, betul-betul masuk ke dalam kesadaran tokoh (Fanton). Sajak tersebut terdiri atas 3 bait, masing-masing bait terdiri atas 4 baris. Secara lengkap sajak tersebut seperti berikut.

DERAI-DERAI CEMARA

Cemara menderai sampai jauh
Terasa hari jadi akan malam
Ada beberapa dahan di tingkap merapuh
Dipukul angin yang terpendam

Aku sekarang orangnya bisa tahan
Sudah lama bukan kanak lagi
Tapi dulu memang ada suatu bahan
Yang bukan dasar perhitungan kini

Hidup hanya menunda kekalahan
Tambah jauh dari cinta sekolah rendah
Dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan
Sebelum pada akhirnya kita menyerah.

1949

Dari sajak tersebut hanya dua baris yang masuk ke dalam *Olenka*, yaitu “Hidup hanya menunda kekalahan” dan “Sebelum pada akhirnya kita menyerah” (bait ketiga). Di dalam novel *Olenka* ungkapan tersebut ditampilkan untuk mendukung suasana tertentu ketika Olenka hendak pergi meninggalkan Fanton (subbagian 1.12, hlm. 55--60). Sebelum Olenka meninggalkan Fanton, tergambarlah suasana seperti berikut.

‘Sekonyong-konyong dia menangis. Saya tidak tahu apa sebabnya, dan tidak sampai hati untuk menanyakannya. Kemudian dia mengatakan bahwa hidupnya adalah serangkaian kesengsaraan. Bukan hanya perkawinannya saja yang hancur, akan tetapi juga seluruh hidupnya. Dia menyesal mengapa dia tidak mati ketika dia masih bayi, atau paling tidak ketika dia masih kanak-kanak, pada waktu dia masih lebih banyak mempergunakan instinknya daripada otaknya. Sekarang sudah terlambat baginya mati tanpa merasa takut menghadapinya. Hidupnya bukan hanya menunda kekalahan, akan tetapi juga kehancuran, sebelum akhirnya dia menyerah.’ (hlm. 60)

Tampak bahwa dua baris sajak Chairil Anwar tersebut dimanfaatkan untuk membangun suasana tertentu agar kesengsaraan dan kehancuran hidup Olenka --sebelum dia akhirnya menyerah-- terasa lebih dalam. Hanya saja, di dalam gambaran itu terasa ada semacam “manipulasi” atau “penyelewengan” makna sajak. Atau, dalam konteks itu terasa ada perbedaan yang mendasar antara apa yang dimaksudkan penyair dalam sajak dan apa yang

dimaksudkan pengarang dalam novel. Akan tetapi, justru karena itu, hubungan *Olenka* dengan sajak “Derai-Derai Cemara” karya Chairil Anwar tidak sekedar bersifat transformatif atau hipogramatik, tetapi juga dialektik.

Benar bahwa dua baris sajak tersebut baik oleh penyair dalam sajak maupun oleh pengarang dalam novel sama-sama dipergunakan untuk menggambarkan betapa dalam “penyerahan diri” manusia kepada Tuhan. Akan tetapi, aku lirik di dalam sajak digambarkan lebih tenang dan lebih dewasa dalam menghadapi segala hal, termasuk ketika ia harus menghadapi kematian.⁶ Sementara itu, di dalam novel, *Olenka* justru digambarkan sebagai figur yang penuh rasa sesal. *Olenka* merasa bahwa hidupnya hanyalah serangkaian kesengsaraan sehingga ia menyesal mengapa tidak mati saja ketika dirinya masih bayi. Itulah sebabnya, ia merasa takut dan cemas menghadapi kematian. Hal ini berbeda dengan sikap aku lirik di dalam sajak. Ungkapan “Aku sekarang orangnya bisa tahan” dan “Sudah lama bukan kanak lagi” menunjukkan bahwa aku lirik telah sadar dan siap menghadapi segala hal. Oleh sebab itu, ia sadar pula bahwa “hidup hanya menunda kekalahan”, karena bagaimanapun juga kita (manusia) pasti kalah, sehingga apa pun yang terjadi harus “diserahkan” sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau sudah demikian, tidak perlu takut pada kematian walaupun kematian segera menjemput.

Telah dikatakan bahwa di dalam konteks novel telah terjadi “penyelewengan” makna sajak. Kalau tindakan “penyerahan diri” di dalam sajak didukung oleh sikap penuh optimistik akibat dari penerimaannya terhadap adanya proses perubahan yang tidak terelakkan dalam diri manusia, tindakan “penyerahan diri” di dalam novel justru disertai dengan sikap dan rasa pesimistik akibat dari ketidaksadarannya akan proses perubahan dalam hidup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gambaran “penyerahan diri” *Olenka* (kepada Tuhan) hanya ditampilkan sebagai sebuah gambaran “penyerahan semu”.

Kendati demikian, “penyelewengan” makna sajak di dalam novel (dari *optimis* menjadi *pesimis*, dari *yakin* menjadi *cemas*, dari *siap* menjadi *takut*) tidak dapat dianggap sebagai suatu kesalahan karena memang demikianlah suatu bentuk kreativitas. Terlebih lagi, jika diamati secara keseluruhan, perasaan “cemas” dan “takut” yang dilukiskan itu justru memberikan gambaran yang jelas tentang eksistensi tokoh (*Olenka*) yang di dalam novel ini memang ditampilkan sebagai sosok manusia yang senantiasa berada dalam “jurang” antara *hidup* dan *mati* atau --menurut konsep Heidegger-- antara “ada” dan “tiada” (Dagun, 1990:80--81).

Hal serupa tampak pula pada ungkapan yang dikutip dari sajak “Doa”. Tampak bahwa ungkapan sajak “Doa” tidak hanya dihimpun atau didialogisasikan ke dalam novel secara transformatif atau hipogramatik, tetapi juga secara dialektis atau dialogis. Sajak tersebut tidak hanya menjadi kerangka dasar, latar, atau sumber inspirasi, tetapi juga

⁶ Sajak tersebut ditulis tidak lama sebelum Chairil meninggal (Budiman, 1976:21--22; Damono, 1986:102--103; Sastrowardoyo, 1980:53--54), yaitu ketika ia sering sakit-sakitan. Sajak itu berkaitan dengan sajak yang ditulis sebelumnya berjudul “Buat Nyonya N” dan “Aku Berkisar antara Mereka”. Kalau di dalam sajak-sajak sebelumnya penuh dengan ketidakpedulian terhadap hidup karena baginya hidup adalah miliknya, bukan hidup yang memilikinya, sehingga hidup harus diperjuangkan sampai ke puncak; di dalam sajak yang kemudian dia menyerah penuh kedewasaan sehingga mati pun dia telah siap.

“diolah” secara kreatif. Di dalam *Olenka* sajak “Doa” diberi tafsiran makna baru, sementara makna dan nuansa sajak aslinya tetap tidak terobjektivisasikan. Perhatikan kutipan lengkap sajak “Doa” berikut.

DOA

Kepada Pemeluk teguh

Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut namaMu

Biar susah sungguh
mengingat Kau penuh seluruh

cayaMu panas suci
tinggal kerdip lilin di kelam sunyi

Tuhanku
aku hilang bentuk
remuk

Tuhanku

aku mengembara di negeri asing

Tuhanku
di pintuMu aku mengetuk
aku tidak bisa berpaling

13 Nopember 1943

Di dalam *Olenka*, ungkapan sajak “Doa” tidak hanya dipergunakan untuk melukiskan kondisi akhir tokoh “saya” (Fanton Drummond) yang menderita penyakit *nausee* (akhir subbagian 4.12, hlm. 213), tetapi juga kondisi akhir “saya” yang menyaksikan Fanton bercerita atau mendongeng (akhir bagian V, hlm. 215). Kutipan di bawah ini menunjukkan hal tersebut.

‘ Hanya karena tenggorokan kering dan sedikit mau basah, saya membeli kopi. Kemudian saya berjalan-jalan lagi. Tiba-tiba saya muntah. Andaikata yang saya muntahkan adalah seluruh jiwa dan raga saya, alangkah bahagiannya saya. Demikian juga andaikata saya menjadi semacam burung phoenix, terbakar dengan sendirinya, hangus menjadi abu, dan dari abu lahir kembalilah saya sebagai burung phoenix baru. Saya juga ingin remuk dan hilang bentuk.’ (hlm. 213)

‘ Sudah sering saya berlutut, menengadah ke langit, merundukkan kepala saya, dan menempelkan kening saya ke tanah, akan tetapi saya tetap merasakan adanya kekurangan. Saya tahu, seperti yang pernah saya lihat sepintas lalu dalam Kitab Suci Al Qur’an, bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan penuh atas segalanya. Siapa yang akan dimaafkannya, dan siapa pula yang akan dihukumnya, adalah tergantung pada Tuhan sendiri. Akan tetapi saya juga tahu, bahwa “apakah engkau menunjukkan atau menyembunyikan apa yang ada dalam pikiranmu, Tuhan akan memintamu untuk mempertanggungjawabkannya. Dan saya harus mempertanggungjawabkannya. Maka, dalam usaha saya untuk menjadi pemeluk teguh, saya menggumam, “Tuhanku, dalam termangu, aku ingin menyebut nama-Mu.’ (hlm. 215)

Di dalam konteks tersebut sangat terasa bahwa makna sajak yang oleh Budiman (1976:29) dikatakan sebagai “si Ahasveros (Chairil Anwar) telah menemukan rumahnya, yaitu di pintu (haribaan) Tuhan” itu masih tetap dipertahankan. Pada mulanya di hadapan Tuhan “aku” merasa ragu, “termangu”, tetapi kini merasa pasti, karena tanpa Tuhan “aku hilang bentuk, remuk”. Itulah sebabnya, “aku masih (terus) menyebut nama-Mu” karena memang “aku tidak bisa berpaling”. Di dalam konteks ini tampak jelas bahwa “saya”, baik Fanton maupun orang lain yang mendengarkan cerita Fanton dan menuliskannya, mengidentifikasi dirinya dengan “aku” si Ahasveros itu.

Kendati demikian, dalam konteks yang sama terasa pula ada niat atau intensi baru yang muncul. Hal ini tampak terutama pada penambahan kata “ingin” (dari “aku hilang bentuk, remuk” menjadi “Saya juga ingin remuk dan hilang bentuk”) dan penggantian kata “masih” menjadi “ingin” (dari “aku masih menyebut namaMu” menjadi “aku ingin menyebut nama-Mu”). Penambahan dan penggantian kata itu memperlihatkan bahwa ada tafsiran baru atas makna sajak. Kalau di dalam konteks sajak si “aku” telah yakin akan “menemukan” apa yang diinginkan (yaitu Tuhan) dengan cara “menyerahkan diri secara total”, di dalam konteks novel “saya” belum menemukan apa-apa karena semua itu baru sampai pada tahap “keinginan”. Inilah nuansa baru *Olenka* sebagai hasil dari proses dialognya dengan sajak “Doa”. Terlihat jelas bahwa di dalam novel ini pengarang bermaksud memperlihatkan sosok seorang manusia (“saya”) yang --menurut istilah Faruk (1988:139)-- senantiasa berada dalam peradaban yang mengalami disintegrasi.

Demikian antara lain proses dialog *Olenka* dengan sajak-sajak Chairil Anwar. Sesungguhnya masih ada dua buah sajak lain yang beberapa ungkapannya dikutip di dalam novel, yaitu sajak “Kesabaran” dan “Senja Di Pelabuhan Kecil”. Akan tetapi, tampak bahwa kedua sajak tersebut hanya digunakan sebagai sarana afirmasi atau penegasan bagi gambaran suasana yang dialami oleh tokoh dalam novel. Ungkapan “dunia enggan disapa” yang dikutip dari sajak “Kesabaran” hanya digunakan untuk menegaskan kesia-siaan Fanton dalam usahanya mengejar Olenka ke Kentucky (hlm. 80); sedangkan ungkapan “gerimis mempercepat kelam” yang dikutip dari sajak “Senja Di Pelabuhan Kecil” juga hanya dimanfaatkan untuk mempertegas kesepian hati Fanton ketika mengejar Olenka ke Chicago (hlm. 103). Oleh sebab itu, frekuensi kedialogisan kedua sajak tersebut sangat kecil.

Dari paparan ringkas mengenai dialog *Olenka* dengan sajak-sajak Chairil Anwar di atas akhirnya dapat dikatakan bahwa di antara keduanya ada unsur penerimaan dan

penolakan. Artinya, ada beberapa unsur sajak yang diterima sekaligus ditolak oleh *Olenka*. Hal itu berarti bahwa keduanya mencerminkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah baik “aku lirik” dalam sajak maupun “saya” dalam novel sama-sama memperlakukan kehidupan yang dijalaninya. Dengan kata lain, mereka sama-sama berhadapan dengan absurditas hidup. Sementara itu, perbedaannya tampak ketika keduanya dihadapkan pada masalah “kematian”. Kalau di dalam sajak si “aku lirik” penuh kesiapan, tanpa rasa cemas, di dalam novel tokoh “saya” terus berada dalam kebimbangan, penuh ketidakpastian.

Kendati demikian, justru dalam keadaan “bimbang” dan “tidak pasti” itulah tokoh “saya” (Fanton Drummond) terus berusaha mencari jati dirinya, berusaha menemukan eksistensinya, dengan harapan akan menjadi “burung phoenix, terbakar dengan sendirinya, hangus menjadi abu, dan dari abu lahir kembali menjadi burung phoenix baru”⁷, tanpa berpikir apakah harapan itu tercapai atau tidak. Demikianlah, dan lebih jauh lagi, persoalan eksistensi manusia ini dikaji dalam pembahasan berikut.

***Olenka* dan Sartre (Eksistensialisme)**

Novel *Olenka* diakhiri dengan kisah tragis Fanton Drummond yang mengalami *nausee*, yaitu rasa mual dan jijik terhadap dirinya sendiri. Kisah tragis demikian mengindikasikan bahwa *Olenka* berhubungan erat dengan konsep eksistensialisme, terutama yang dikembangkan oleh Jean-Paul Sartre yang sebagian pemikirannya telah ditulis dalam novel *La Nausee* ‘Rasa Muak’ (1938). Seperti dikatakan pula oleh Budi Darma dalam esai “Asal-Usul *Olenka*” (bagian VI, hlm. 216--224) bahwa Fanton memang merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Roquentin, tokoh utama dalam novel *La Nausee*.

Bertolak dari kenyataan tersebut, dalam artikel ini hendak dilihat bagaimana hubungan *Olenka* dengan *La Nausee* karya Sartre. Namun, sampai pada tahap ini muncul suatu masalah. Masalahnya adalah --karena adanya kendala tertentu-- tidak diperoleh data novel karya Sartre.⁸ Oleh sebab itu, khusus untuk artikel ini, hanya “teks” yang berupa “konsep

⁷ Dalam mitologi Yunani Kuna, burung phoenix diyakini sebagai seekor burung raksasa yang usianya dapat mencapai lebih dari 500 tahun.

⁸ Dalam *Kamus Karya Sastra Perancis*, Bouty (1991:313--315) telah mencoba membuat sinopsis dan memberi sedikit komentar. Dikatakan bahwa roman (novel) Sartre merupakan analisis perasaan absurd yang ditulis dalam bentuk catatan harian tokoh utamanya, Roquentin, seorang intelektual yang datang menetap di Bouville, kota pelabuhan yang terdapat di tepi sungai, dengan tujuan menulis biografi seorang duta besar. Ia tidak dapat lagi bekerja karena manusia dan benda-benda setiap kali membuat ia mabuk. Ia hanya melihat konvensi-konvensi sosial yang menggelikan dalam kehidupan sehari-hari orang kaya di Bouville itu. Gerakannya bahkan juga eksistensi tubuhnya sendiri terasa asing baginya. Kunjungannya ke museum yang merupakan monumen kebudayaan yang angkuh, acara makan dengan seorang otodidak yang membela humanisme secara lugu, menimbulkan krisis yang hebat dalam dirinya. Akhirnya akar pohon sarangan yang terdapat di sebuah tamanlah yang menjadi penyebab perasaannya yang tidak karuan; ia melihat segalanya menjadi absurd: “Kita ini adalah setumpuk eksistensi yang ragu-ragu, bingung menghadapi diri kita sendiri, baik kita maupun orang lain bahkan tidak punya alasan untuk hidup...” Pengalaman Roquentin ini rupanya sejalan dengan apa yang dialami Annie, seorang teman yang pernah singgah dalam kehidupannya. Wanita ini kemudian menyesalkan Roquentin karena keinginannya untuk

eksistensialisme” Sartre-lah yang dijadikan titik-tolak kajian. Cara ini sah dilakukan karena --sesuai dengan prinsip intertekstual-- istilah “budaya” dalam pernyataan “tidak ada karya sastra yang lahir dalam situasi kosong budaya” (Teeuw, 1980:11) tidak hanya menunjuk pada budaya dalam bentuknya yang konkret seperti teks-teks kesastraan, tetapi juga pada konvensi, tradisi, atau gagasan tertentu yang berkembang dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, kajian mengenai hubungan *Olenka* dengan Sartre berikut hanya ditopang oleh “data” yang berupa pemikiran tentang eksistensialisme yang telah ditulis oleh para ahli dalam buku-buku filsafat.

Seperti diketahui bahwa pemikiran Sartre bermuara pada konsep kebebasan (Dagun, 1990:106). Bahkan Sartre menganggap bahwa manusia itu tidak lain adalah kebebasan (Berten, 1996:96). Bagi Sartre, kebebasan itu mutlak. Tanpa kebebasan, menurutnya, eksistensi hanya menjadi suatu penjelmaan yang absurd (Hassan, 1992:139). Oleh sebab itu, dikatakan bahwa pada diri manusia eksistensi itu mendahului esensi. Dalam novel *La Nausee* (Dagun, 1990:96), Sartre juga menyatakan bahwa sejak lahir manusia itu tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya --seperti telah menjadi kodratnya-- manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan dan tindakannya.

Kebebasan serupa itulah yang memang sedang dijalani oleh Fanton di dalam novel *Olenka*. Kebebasan yang dijalannya tidak sekedar akibat dari dirinya dipengaruhi oleh bacaan yang diperoleh dari buku *The New England Mind: the 17 th Century* karya Perry Miller yang memang berbicara tentang “nasib” dan “kemauan bebas” (hlm. 35), tetapi karena sejak semula, jauh sebelum bertemu dengan Olenka, bahkan sejak kecil ketika masih berada di rumah yatim-piatu di kota kecil Brackford, Fanton telah bertekad bulat untuk bebas (merdeka) seperti tampak dalam kutipan berikut.

‘Sementara itu, kasih sayang dalam keluarga yang sering saya baca dalam buku-buku tidak pernah menghinggapi kehidupan saya. Saya juga bukannya hasil belas-kasihan, yang dimanjakan karena tidak mempunyai orang-tua. Masa anak-anak saya diatur oleh jadwal dan kewajiban. Dan saya ingin merdeka.’ (hlm. 83)

Fanton mengharapkan kebebasan demikian juga bukan hanya karena ia ingin melepaskan diri dari semua tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya, melainkan juga karena memang di dalam dirinya ada suatu “kesadaran”. Kesadaran itulah yang membuat ia sadar-diri, yaitu sadar akan keberadaan atau eksistensi dirinya.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Sartre (Dagun, 1990:97--105; Berten, 1996:94--96) bahwa pada diri manusia ada dua macam keber-*ada-(etre)-an*, yaitu “ada-dalam-diri” (*l’etre-en-soi*) dan “ada-untuk-diri” (*l’etre-pour-soi*). “Ada-dalam-diri”

mengatur cinta mereka menjadi sebuah “petualangan” yang diisi dengan “waktu-waktu yang sempurna”. Sekarang gadis itu mengikuti jalan yang sama dengan Roquentin yaitu kehilangan ilusi yang sama. Pada saat bersiap-siap meninggalkan Bouville, Roquentin bertanya pada diri sendiri mengenai kebebasan yang merupakan ketiadaan alasan hidup. Pada hari keberangkatannya itu, sebuah piringan hitam yang sudah acapkali didengar menimbulkan semacam “rasa gembira” sehingga ia menemukan kebahagiaan dalam kreasi seni itu dalam komposisi sebuah buku.

adalah ada di dalam dirinya sendiri, artinya ia ada begitu saja, tanpa dasar, tanpa diciptakan, dan tanpa diturunkan dari sesuatu yang lain. Ada semacam ini tidak aktif, tetapi juga tidak pasif. Ia hanya menaati prinsip identitas, dalam arti tidak mempunyai hubungan dengan keberadaannya. Ada semacam ini tidak memiliki alasan untuk ada seperti yang terjadi pada benda-benda. Cara berada seperti inilah yang --menurut Sartre-- memuakkan (*nauseant*).

Sementara itu, "ada-untuk-diri" tidak menaati prinsip identitas. Ada semacam itu berhubungan dengan keberadaannya (eksistensinya), dan hubungan itu ditentukan oleh "kesadaran". Kalau benda-benda tidak menyadari bahwa dirinya ada, manusia dengan kesadarannya mengetahui bahwa dirinya ada. Dengan demikian, kesadaran selalu berhubungan dengan sesuatu yang lain (kesadaran akan sesuatu). Kesadaran inilah yang membuat manusia tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek yang melihat objek, yaitu dirinya. Oleh sebab itu, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan dan tindakannya. Seperti halnya yang terjadi pada diri Fanton bahwa karena ia "sadar" akan keberadaannya, ia pun bebas memilih bagi dirinya, bertindak untuk dirinya, termasuk apa saja yang dilakukan bersama Olenka, Wayne, dan M.C..

Menurut Sartre (Hassan, 1992:134), manusia tidak lain adalah rencananya sendiri. Ia mengada hanya sejauh ia memenuhi dirinya sendiri. Itulah sebabnya, manusia tidak lain adalah kumpulan tindakannya, ia adalah hidupnya sendiri. Akan tetapi, hal demikian mengandung pengertian bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Apa pun jadinya eksistensinya, apa pun makna yang hendak diberikan kepada eksistensinya, tidak lain adalah dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap pilihan yang dijatuhkan terhadap alternatif yang dihadapinya adalah pilihannya sendiri. Hal demikian berarti bahwa manusia tidak berhubungan dengan kekuatan yang berada di luar dirinya, termasuk kekuatan Tuhan, karena segalanya dipilih, ditentukan, dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Keyakinan itu pula yang agaknya tergambar pada diri Fanton. Fanton sebenarnya berkali-kali mengaku bahwa di luar dirinya ada kekuatan yang lebih besar, lebih agung, dan lebih murni. Akan tetapi, pengakuan itu hanya sebatas pengakuan belaka karena kenyataan menunjukkan bahwa berkali-kali pula ia "menolak" suara-suara yang terdengar dari seorang pendeta pinggir-jalanan (hlm. 27, 42--44, 54, dll.). Itulah sebabnya, ia terus memperlihatkan kebebasannya dan ingin terus "bersatu" dengan Olenka meskipun akhirnya gagal.

Selain itu, Fanton juga sering merasa dirinya kecil, tidak berarti, dan tidak berdaya, sehingga tidak jarang ia berlutut dan berdoa. Namun, semua yang dilakukannya itu dirasakan masih kurang. Kekurangan itulah yang justru membuat dirinya terus bertanya apakah benar kekuatan di luar dirinya itu ada. Karena yang ada di dalam dirinya hanyalah serangkaian pertanyaan yang tidak kunjung terjawab, akhirnya ia sendiri seolah "menolak" adanya kekuatan di luar dirinya. Perhatikan kutipan berikut.

'Entah mengapa, saya merasa yang saya lakukan masih kurang. Saya ingin pasrah dan menyerahkan diri, akan tetapi saya merasa ada sesuatu dalam diri saya yang belum siap saya ajak. Rasanya berlutut dan menengadah belum cukup. Terdorong oleh keinginan untuk menunjukkan kekecilan saya, untuk pasrah dan menyerahkan diri, setelah berlutut saya membongkok dan menempelkan kening saya di rerumputan. Ada perasaan segar menyelinap di

lubuk hati saya. Meskipun demikian ada juga perasaan serba salah. Ada sesuatu yang rasanya kurang mengena....' (hlm. 69--70)

Acapkali Fanton juga menyebut beberapa ayat suci Alquran (hlm. 143, 215), tetapi ayat-ayat itu hanyalah "sekedar sebagai ayat yang pernah ditengok"; dalam arti bahwa ayat-ayat itu ternyata tidak pernah diyakini olehnya sebagai hal yang mempengaruhi keberadaannya. Apalagi, setelah ia terpengaruh oleh "kekuatan akal/pikiran manusia", di antaranya melalui suatu peristiwa bahwa Copernicus menemukan teori tentang dunia itu bulat, dikelilingi bulan, dan bersama-sama planet lain mengelilingi matahari, sehingga konsep mengenai sorga berada di atas sana sudah luntur, secara diam-diam Fanton yakin bahwa hanya diri manusia sendirilah sumber dan pusat kekuatan itu. Oleh sebab itu, ia kemudian lebih percaya pada diri sendiri dengan cara menengok ke hati nurani daripada menengadahkan muka dan tangan ke langit atau menempelkan kening ke tanah. Hal semacam ini agaknya diyakini pula oleh Olenka. Perhatikan kutipan berikut.

'Olenka berkata, "Sebetulnya dia cukup menengok ke hati nuraninya sendiri, tanpa berusaha menengadahkan kepalanya ke langit.

Olenka menyatakan sudah sejak lama dia mempertimbangkan hubungannya dengan saya dalam hati nuraninya. Bahkan semenjak dahulu, jauh sebelum dia bertemu dengan saya, setiap ada persoalan dia pasti mempertimbangkannya dengan hati nuraninya. Karena itu dia menganggap pendeta pinggir-jalan sebagai "gangguan umum" (hlm. 53--54).

Benar bahwa sesuai dengan keberadaan-untuk-dirinya, setiap manusia, tidak terkecuali Fanton, bebas bertindak apa pun sesuai dengan pilihannya sendiri. Akan tetapi, menurut Sartre (Berten, 1996:97; Hassan, 1992:136), justru karena semuanya harus dipilih sendiri, dilakukan sendiri, dan dipertanggungjawabkannya sendiri, manusia akhirnya selalu berada dalam keadaan gelisah dan cemas. Perhatikan kegelisahan Fanton berikut.

'Saya makin sering mempertanyakan diri saya sendiri. Dan saya sering gelisah. Hubungan saya dengan orang lain juga sering saya pertanyakan. Sebelumnya saya menganggap orang lain sebagai teman sekerja, kenalan, atau orang yang memerlukan pertolongan atau saya perlukan pertolongannya. Perjalanan saya seperti gerak mobil di jalan raya, ada lampu merah saya berhenti, ada lampu hijau saya berjalan, dan pada waktu mendekati penyeberangan saya mengurangi kecepatan. Andaikata saya ketabrak saya melapor ke polisi, andaikata saya yang menabrak maka saya mengganti kerugian, dan andaikata mesin saya mogok saya harus bergerak ke pinggir kemudian berhenti. Dan seterusnya.' (hlm. 88)

Kegelisahan dan kecemasan yang sama juga terjadi pada diri Olenka seperti berikut.

'Sekonyong-konyong dia menangis. Saya tidak tahu apa sebabnya, dan tidak sampai hati untuk menanyakannya. Kemudian dia mengatakan bahwa

hidupnya adalah serangkaian kesengsaraan. Bukan hanya perkawinannya saja yang hancur, akan tetapi juga seluruh hidupnya. Dia menyesal mengapa dia tidak mati ketika dia masih bayi, atau paling tidak ketika dia masih kanak-kanak, pada waktu dia masih lebih banyak mempergunakan instinknya daripada otaknya. Sekarang sudah terlambat baginya mati tanpa merasa takut menghadapinya. Hidupnya bukan hanya menunda kekalahan, akan tetapi juga kehancuran, sebelum akhirnya dia menyerah.' (hlm. 60)

Kegelisahan dan kecemasan semacam itu muncul karena manusia (termasuk Fanton dan Olenka) terbebani oleh "keharusan" untuk memilih dan menentukan tindakannya sendiri. Apakah pilihannya itu tepat atau tidak, pasti atau tidak, semuanya tidak dapat dijawab dengan kepastian. Yang pasti hanyalah keputusan menjatuhkan pilihan itu tidak dapat lain kecuali menjadi tanggung jawab sendiri. Hal ini pula yang menyebabkan manusia takut dan cemas akan kematian karena kematian --yang oleh Sartre dianggap *absurd*--adalah akhir dari kebebasan.

Tampak pula di dalam kutipan di atas bahwa seakan-akan kehidupan dan pilihan-pilihan manusia telah ditetapkan sebelumnya oleh berbagai situasi sehingga semuanya menjadi beban yang mencemaskan. Kecemasan semacam itu sebenarnya jarang terjadi, tetapi ketika manusia sadar bahwa perilakunya tergantung pada diri sendiri dan hanya dirinya sendirilah satu-satunya sumber nilai dan makna, maka kecemasan itu pun muncul dalam hidupnya. Dengan munculnya kecemasan itu berarti bahwa ia tidak lagi bebas, dan kalau dirinya menjauhi kecemasan, berarti dirinya menjauhi pula kebebasan.

Hal-hal lain yang juga dapat mengurangi kebebasan manusia adalah kehadiran orang lain. Oleh sebab itu, seperti halnya Fanton, untuk menghindari kecemasan yang terus-menerus ia selalu menganggap orang lain sebagai musuh. Hal itu tampak jelas pada sikapnya terhadap Wayne. Dengan kehadiran Wayne, kebebasan Fanton untuk menentukan pilihan dan tindakannya menjadi berkurang. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu mengakui kebebasan tetapi sekaligus juga menyangkal kebebasan. Inilah yang dikatakan sebagai suatu kepalsuan.

Sikap yang sesungguhnya palsu itulah yang oleh Sartre (Dagun, 1990:107) disebut sebagai sikap penipuan diri. Namun, di balik semua itu, sikap menipu diri dilakukan tidak lain juga untuk menghindari tanggung jawab terhadap diri sendiri yang tujuannya untuk mengurangi kecemasan, kesukaran, dan rasa tidak enak yang menyertai tindakan atau pemenuhan tanggung jawabnya. Demikian juga kiranya sikap Fanton. Ia menulis lima surat masturbasi juga hanya untuk mempertahankan diri, untuk mengorek diri sendiri, dan untuk menipu diri sendiri.

'Otak saya capai. Bukan karena kurang tidur, akan tetapi karena terlalu banyak mereka-reka kelima surat tersebut. Jiwa yang tersirat dalam kelima surat tersebut adalah keinginan saya untuk mempertahankan diri....'
(hlm. 132)

Fanton bersikap (menipu diri) demikian karena di sepanjang hidupnya ia senantiasa merasa cemas. Kecemasan ini terjadi tidak hanya karena keinginannya untuk menikah dan punya

anak baik dari Olenka maupun M.C. ditolak, tetapi juga karena di dalam dirinya muncul pertanyaan mengapa manusia harus lahir, bertemu, kawin, punya anak, tua, dan mengapa akhirnya berpisah. Baginya, semua ini tidak dapat dimengerti, dan perubahan-perubahan yang dialaminya seolah telah ditentukan. Hal demikian inilah yang membuat dirinya muak (*nausee*).

Demikianlah hubungan atau proses dialog antara *Olenka* dengan pemikiran Sartre. Dari paparan ringkas di atas akhirnya dapat dikatakan bahwa dunia dan kehidupan yang digambarkan di dalam novel *Olenka* sesungguhnya berpusat pada oposisi (konflik) antara kebebasan dan keterbatasan. Akan tetapi, oposisi tersebut tampak tidak diakhiri (*unfinalized*), tetapi dibiarkan terbuka tanpa akhir. Hal demikian mengindikasikan bahwa *Olenka* merupakan ajang pertarungan dua pemikiran yang berbeda tetapi tidak saling meniadakan. Artinya, mengedepankan satu hal tanpa menegasikan atau menghilangkan hal lain.

Dilihat dari sikap, perilaku, dan pemikiran tokoh-tokohnya tampak pula bahwa *Olenka* diciptakan untuk menanggapi pemikiran Sartre. Hal tersebut terlihat jelas pada penampilan Fanton Drummond. Di satu pihak Fanton ditampilkan sebagai seorang eksistensialis atau seorang penganut “kebebasan” sebagaimana dikembangkan Sartre yang tidak mengakui adanya “kekuatan di luar dirinya”, tetapi di lain pihak penampilannya selalu dibayangi oleh kehadiran Tuhan sebagai tanda adanya “kekuatan lain” yang tidak dapat dielakkan. Hal itu berarti bahwa melalui *Olenka* pengarang sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa sebagai sebuah pemikiran tentang kebenaran, konsep Sartre yang berbunyi “manusia itu tidak lain adalah suatu kebebasan” tidak boleh diterima sebagai suatu kebenaran mutlak.

Penutup

Dari seluruh uraian yang telah disajikan akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Sebagai sebuah karya sastra, novel *Olenka* berhubungan secara dialogis dengan berbagai-bagai pemikiran, di antaranya pemikiran Chairil Anwar dan Sartre. Hanya saja, karena di dalam novel itu terdapat esai yang berjudul “Asal-Usul Olenka” (bagian VI) dan “Catatan” (bagian VII) yang berisi penjelasan tentang apa saja yang dilakukan tokoh yang tidak diketahui oleh pembaca, bahkan juga tidak diketahui oleh tokoh-tokoh itu sendiri, akhirnya hubungan dialogis tersebut berubah menjadi monologis. Perubahan itulah yang menyebabkan novel *Olenka* tidak menyuarakan banyak suara (polifonik), tetapi hanya menyuarakan satu suara (monofonik), yaitu suara pengarang. Jadi, di dalam novel ini, pengarang adalah segala-galanya. Inilah barangkali salah satu bentuk *otoritarianisme* dalam sastra.

DAFTAR BACAAN

- Aminuddin. 1987. *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Bandung: Sinar Baru.
Bakhtin, Mikhail. 1973. *Problems of Dostoevsky's Poetics*. Translated by R.W. Rotsel. USA: Ardis.

- Berten, K. 1996. (Edisi Revisi dan Perluasan). *Filsafat Barat Abad XX (Jilid II) Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- Bouty, M. 1991. *Kamus Karya Sastra Perancis*. Jakarta: AMP Publications.
- Budiman, Arief. 1976. *Chairil Anwar: Sebuah Pertemuan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Culler, Jonathan. 1981. *The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction*. London, Melbourne, and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Dagun, Save M. 1990. *Filsafat Eksistensialisme*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damono, Sapardi Djoko. 1986. "Chairil Anwar Kita." Dalam Eneste (Ed.). *Chairil Anwar: Aku Ini Binatang Jalang*. Jakarta: Gramedia.
- Darma, Budi. 1983. *Olenka*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eneste, Pamusuk (Ed.). 1986. *Chairil Anwar: Aku Ini Binatang Jalang*. Jakarta: Gramedia.
- Faruk. 1988. "Novel Indonesia Mutakhir: Menuju Teori yang Relevan." Dalam Esten, Mursal (ed.). 1988. *Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indonesia yang Relevan*. Bandung: Angkasa.
- Hakim, Zainal. 1996. *Edisi Kritis Puisi Chairil Anwar*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Hassan, Fuad. 1992. (Cetakan Kelima). *Berkenalan dengan Eksistensialisme*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Jassin, H.B. 1996. *Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45*. Jakarta: Grasindo.
- Junus, Umar. 1996. *Teori Moden Sastera dan Permasalahan Sastera Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1993 (Cetakan Ketiga). *Pengkajian Puisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riffaterre, Michael. 1978. *Semiotics of Poetry*. Bloomington & London: Indiana University Press.
- Sastrowardoyo, Subagio. 1980. *Sosok Pribadi dalam Sajak*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Teeuw, A. 1980. *Tergantung pada Kata*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Todorov, Tzvetan. 1984. *Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle*. Translated by Wlad Godzich. Manchester: Manchester University Press.
- Waluyo, Herman J. 1987. *Teori dan Apresiasi Puisi*. Jakarta: Erlangga.